

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE

PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE E TECNOLOGIA NO ESPAÇO HOSPITALAR

MESTRADO PROFISSIONAL (PPGSTEH)

Romero de Melo Silva^{1,a}

<https://orcid.org/0000-0002-5743-2336>

Jose Guilherme Berenguer Flores^{2,b}

<https://orcid.org/0000-0001-9995-7758>

Daniel Aragão Machado^{3,c}

<https://orcid.org/0000-0003-0680-5291>

Alexandre Sousa da Silva^{4,d}

<https://orcid.org/0000-0002-5573-4111>

¹ Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, Hospital Universitário Gaffrée e Guinle. Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

² Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, Hospital Universitário Gaffrée e Guinle. Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

³ Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Departamento de Enfermagem Fundamental. Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

⁴ Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Programa de Pós-graduação em Saúde e Tecnologia no Espaço Hospitalar. Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

^a Mestrado em Saúde e Tecnologia no Espaço Hospitalar pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro.

^b Mestrado em Saúde e Tecnologia no Espaço Hospitalar pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro.

^c Doutorado em Enfermagem e Biociências pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro.

^d Doutorado em Estatística pela Universidade Federal do Rio de Janeiro.

**Manual para Utilização do
Sistema de Gerenciamento
de Cirurgias HUGG
(SisCir)**

João Marcelo Ramalho Alves
Superintendente do Hospital Universitário Gaffrée e Guinle – HUGG-Unirio/Ebserh

Pedro Eder Portari Filho
Gerente de Atenção à Saúde do HUGG-Unirio/Ebserh

Daniel Aragão Machado
Gerente de Ensino e Pesquisa do HUGG-Unirio/Ebserh

Romero de Melo Silva
Chefe do Setor de Gestão da Pesquisa e Inovação Tecnológica do HUGG-Unirio/Ebserh

Alexandre Dias Tavares
Chefe do Setor de Tecnologia da Informação e Saúde do HUGG-Unirio/Ebserh

Jose Guilherme Berenguer Flores
Chefe da Unidade de Inovação Tecnológica do HUGG-Unirio/Ebserh

Maria Ines Kloh
Chefe da Unidade do Bloco Cirúrgico e Processamento de Material Esterilizado

Fernando Athayde Veloso Madureira
Chefe da Unidade de Clínica Cirúrgica

Alexandre Sousa da Silva
Professor Permanente do Programa de Pós-graduação em Saúde e Tecnologia no Espaço Hospitalar

1ª EDIÇÃO 2022

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES – EBSEH

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GAFFRÉE E GUINLE - UNIRIO

R. Mariz e Barros, 775 - Maracanã, Rio de Janeiro - RJ | CEP: 20270-001

Sumário

Apresentação	5
1. Histórico da Construção do Manual	7
2. Lista de Abreviaturas e Siglas	8
3. Composição do Manual	8
4. Competências dos Profissionais envolvidos no processo de utilização do SGC	9
5. Recomendações Gerais na utilização do SGC	10
6. Objetivo	10
7. Operação do SGC	11
7.1 - Módulo 1 – Acesso ao SGC	11
7.2 - Módulo 2 – Lista Cirúrgica	13
7.2.1 – Visão Geral	13
7.2.2 – Cadastro de Paciente	19
7.3 - Módulo 3 – Mapa Cirúrgico.....	28
7.3.1 – Visão Geral	28
7.3.2 – Envio de Paciente para o Mapa Cirúrgico	35
7.3.3 – Suspensão de Paciente do Mapa Cirúrgico.....	38
7.3.4 – Troca de Paciente do Mapa Cirúrgico	40
7.3.5 – Atualização de Cirurgia	43
7.3.6 – Cadastrar Cirurgia de Urgência	44
7.3.7 – Ajuste de Horários de Cirurgia	45
7.4 - Módulo 4 – Usuários.....	46
7.4.1 –Permissão para Utilização do Sistema	46
Referências Bibliográfica do Manual	48
Histórico de Revisão	49

Apresentação

Este manual trata da utilização do Sistema de Gerenciamento de Cirurgias (SGC HUGG-Unirio/Ebserh), que foi desenvolvido no decorrer do Programa de Mestrado Profissional em Saúde e Tecnologia no Espaço Hospitalar da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (PPGSTEH/UNIRIO) de autoria de Romero de Melo Silva, Jose Guilherme Berenguer Flores e Alexandre Dias Tavares.

O avanço da tecnologia se faz presente nos mais diversos setores da atividade humana e a área da saúde não poderia estar alijada desse processo. Atualmente a participação de profissionais não ditos específicos da saúde têm ampliado sua participação no desenvolvimento de soluções práticas para uma melhor prática de cuidar. Esse ponto traduz a ideia do Ministério da Educação de ser possível compreender ou transformar a situação de saúde de um indivíduo ou de uma coletividade sem levar em conta que ela é produzida nas relações com o meio físico, social e cultural (BRASIL, 2012).

A utilização de sistemas computacionais tem possibilitado soluções para melhoria de fluxos de pacientes, fluxos de materiais, fluxos de medicamentos, que são exemplos desta necessidade. Inegável que processos bem descritos e definidos gerem qualidade no atendimento ao cidadão, à eficiência na gestão dos estabelecimentos de saúde e ao uso inteligente das informações disponíveis (BARBOSA, 2014).

A coleta de dados, análise de informações e gerenciamento de recursos, exemplifica a necessidade da utilização de sistemas de informação entre as áreas de qualquer organização moderna. A ausência dessas informações compromete a tomada de decisão dos gestores e a eficiência na gestão dos estabelecimentos de saúde (JESUS & SANTOS, 2015).

O sistema denominado "SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CIRURGIAS (**SGC-HUGG**)" proporcionará uma melhor administração dos recursos por meio da transmissão e análise de informações seguras, efetivas e eficientes. Em qualquer sistema de serviço, uma fila se forma quando a demanda excede a capacidade do servidor (FITZSIMMONS & FITZSIMMONS, 2000).

Diante disso, esperamos que o manual seja de fato útil no dia a dia dos profissionais e que o cuidado ao paciente seja de excelência.

Profº Drº Daniel Aragão Machado
Gerente de Ensino e Pesquisa do
HUGG-Unirio/Ebserh

Profº Drº Pedro Eder Portari Filho
Gerente de Atenção à Saúde do
HUGG-Unirio/Ebserh

1. Histórico da Construção do Manual

DATA	Atividade	PARTICIPANTES	CONTRIBUIÇÕES
29/06/2022	Apresentação de material para o gerente da GAS por iniciativa da Chefe do Setor de Gestão da Pesquisa e Inovação	Prof. Pedro Eder Portari Filho e Romero de Melo Silva	Avaliar material
12/07/2022	Apresentação do material para o Gerente da GAS, Chefe da Clínica Cirúrgica, Gerente de Ensino e Pesquisa, Chefe da Unidade do Centro Cirúrgico e Chefe da TI	Prof. Pedro Eder Portari Filho, prof ^o Fernando Athayde Veloso Madureira, prof. Daniel Machado Aragão, Ines Maria Kloh, Romero de Melo Silva e Alexandre Dias Tavares	Avaliar material

2. Lista de Abreviaturas e Siglas

<i>AGHU</i>	Aplicativo de Gestão dos Hospitais Universitários
<i>ASA</i>	American Society of Anesthesiologists
<i>CID</i>	Classificação Internacional de Doenças
<i>DATASUS</i>	Departamento de Tecnologia do Sistema Único de Saúde
<i>EBSERH</i>	Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
<i>GAS</i>	Gerência de Atenção à Saúde
<i>HUGG</i>	Hospital Universitário Gaffree e Guinle
<i>NIR</i>	Núcleo Interno de Regulação
<i>SGC</i>	Sistema de Gerenciamento de Cirurgia
<i>SIGTAP</i>	Sistema de Gerenciamento da Tabela Procedimentos, Medicamentos, Órteses/Próteses e Materiais Especiais – OPM do Sistema Único de Saúde
<i>UNIRIO</i>	Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro

3. Composição do Manual

O Manual para Utilização do SGC HUGG-Unirio/Ebserh é composto de 4 (quatro) módulos, a saber:

- Módulo 1 – Acesso ao SGC;
- Módulo 2 – Lista Cirúrgica;
- Módulo 3 – Mapa Cirúrgico;
- Módulo 4 – Usuários;
- Módulo 5 – Relatórios Gerenciais

4. Competências dos Profissionais envolvidos no processo de utilização do SGC

4.1 Atribuições da Equipe de Administradores do Sistema:

- 4.1.1 Realizar o cadastro de acesso dos usuários conforme os níveis respectivos;
- 4.1.2 Incluir ou excluir pacientes da Lista Cirúrgica e Mapa Cirúrgico quando autorizados pelo Gerente de Atenção à Saúde;
- 4.1.3 Incluir ou excluir cirurgias quando solicitados pelo Gerente de Atenção à Saúde.

4.2 Atribuições dos Gestores de Clínica Cirúrgica:

- 4.2.1 Solicitar o acesso aqueles que utilizarão o sistema;
- 4.2.2 Acompanhar os indicadores;
- 4.2.3 Realizar as atividades descritas nas atribuições da Equipe Médica e Residentes Médicos.

4.3 Atribuições da Equipe Médica e Residentes Médicos:

- 4.3.1 Incluir, excluir, alterar pacientes da Lista Cirúrgica
- 4.3.2 Incluir, suspender ou trocar pacientes do Mapa Cirúrgico;
- 4.3.3 Incluir, excluir ou editar a Fila Cirúrgica;
- 4.3.4 Incluir cirurgias de Urgência;
- 4.3.5 Atualizar cirurgias.

4.4 Atribuições da Equipe da Enfermagem do Centro Cirúrgico

- 4.4.1 Suspender cirurgias do Mapa Cirúrgico;
- 4.4.2 Atualizar cirurgias;
- 4.4.3 Registrar os tempos cirúrgicos das cirurgias em andamento.

4.5 Atribuições da Equipe da Enfermagem das Enfermarias Cirúrgicas, das demais Equipes Assistenciais, da Equipe do Núcleo Interno de Regulação, da Equipe da Unidade de Contratualização e Processamento da Informação Assistencial, e demais Equipes Administrativas

- 4.5.1 Visualizar o Mapa Cirúrgico.

5. Recomendações Gerais na utilização do SGC

- 5.1 Acessar o sistema registrando o usuário e senha utilizados no AGHU (Aplicativo de Gestão dos Hospitais Universitários);
- 5.2 Utilizar apenas número de prontuário de pacientes registrados no AGHU;
- 5.3 Cadastrar fila cirúrgica apenas após autorização do Chefe da Unidade de Clínicas Cirúrgicas;
- 5.4 Observar cadastro do paciente, caso este esteja incompleto solicitar que compareça imediatamente ao Núcleo Interno de Regulação (NIR) para acerto das informações junto ao sistema AGHU;
- 5.5 Cadastrar cirurgia de urgência apenas no dia da ocorrência;
- 5.6 Problemas de erros de sistema, o usuário deverá comunicar aos administradores do sistema tão logo ocorra.

6. Objetivo

O manual tem como principal objetivo ser uma fonte segura dos procedimentos necessários quanto ao uso do SGC.

Portanto, uma base de consulta rápida e direta principalmente para aqueles que atuam nos serviços cirúrgicos e centro cirúrgico.

O manual foi baseado nas telas do SGC e poderá estar sujeito a atualizações e ajustes.

Contamos com a adesão de todos na utilização e disseminação das informações contidas neste manual.

7. Operação do SGC

7.1 - Módulo 1 – Acesso ao SGC

7.1.1 - O sistema de Cirurgias HUGG fica disponível em todos os computadores conectados à rede lógica do hospital, por meio do ícone abaixo. O acesso ao sistema apenas é realizado nas dependências do HUGG. O usuário deverá clicar sobre o ícone para abrir o sistema.

7.1.2 - Abrirá a tela abaixo, o usuário deverá clicar no botão “Executar”.

1 – Clicar no botão “Executar”

7.1.3 – Em seguida, será aberta a tela abaixo, solicitando que seja inserido

2 – Login (o mesmo utilizado no AGHU)

3 – Senha (a mesma utilizada no AGHU)

4 – Clicar em OK

7.1.4 – A tela inicial será aberta na qual estão dispostos os módulos da Lista Cirúrgica, Mapa Cirúrgico, Relatórios Gerenciais e Usuários

CirurgiasHUGG

Sistema de Gestão dos Centros Cirúrgicos

Superintendência

João Marcelo Ramalho Alves – Superintendente

Auditoria Interna

Marcus Vinícius De Azevedo Braga – Auditor

Gerência de Ensino e Pesquisa

Daniel Aragão Machado – Gerente de Ensino e Pesquisa

Lucas Souza – Secretário da Gerência de Ensino e Pesquisa

Gerência de Atenção à Saúde

Pedro Eder Pereira Filho – Gerente de Atenção à Saúde

Fernando Abayde Veloso Madureira – Chefe da Unidade de Cirurgia Geral

Projeto e Desenvolvimento

Romero de Melo Silva – Chefe do Setor de Gestão da Pesquisa e Inovação Tecnológica

Alexandre Elias Tavares – Chefe do Setor de Tecnologia da Informação e Saúde Digital

UNIRIO
Universidade Federal do
Estado do Rio de Janeiro

HU Gaffrée
Guinle

7.2 - Módulo 2 – Lista Cirúrgica

7.2.1 – Visão Geral

7.2.1.1 – Lista Cirúrgica:

O usuário deverá clicar sobre o botão Lista Cirúrgica

7.2.1.2 – Em seguida o sistema irá disponibilizar a tela abaixo, possibilitando o usuário incluir, excluir ou alterar um paciente na Lista Cirúrgica, além de realizar o download de pacientes por meio do “Excel”, QRCode, visualizar informação do cadastro do paciente, além de alterar as colunas que poderá acrescentar ou subtrair informações na tela..

ORDEM	DATA DA INCLUSÃO	DATA DO RISCO CIRÚRGICO	IDADE	SEXO	ESPECIALIDADE	FILA CIRÚRGICA	PROCEDIMENTO	RISCO CIRÚRGICO	COMPLEXIDADE	LATERALIDADE	CONGELAMENTO	HEMODERIVADOS	INFOR
00001	01/01/2015	26/09/2019	56	F	OTORRINOLARINGOLOGIA	SEPTOPLASTIA	SEPTOPLASTIA PARA CORREÇÃO DE DESVIO	INDEFINIDO	MÉDIA	NÃO SE APLICA	NÃO	NÃO	
00002	19/01/2015		59	F	CIRURGIA GERAL	TIREOIDECTOMIA (CCB)	TIREOIDECTOMIA PARCIAL	ASA I	MÉDIA	NÃO INFORMADO	NÃO	NÃO	NÓDULO PLANO
00003	24/01/2015		75	F	CIRURGIA GERAL	TIREOIDECTOMIA (CCB)	TIREOIDECTOMIA TOTAL	ASA II	MÉDIA	AMBOS	NÃO	NÃO	LE: 6,54 MAC 2C
01083	28/06/2022	19/05/2022	45	F	UROLOGIA	CÁLCULO RENAL PERCUTÂNEA	LITOTRIPSIA	ASA II	ALTA	DIREITA	NÃO	SIM	TC ABD INFERN 2,3CM
00005	19/01/2016		47	F	CIRURGIA GERAL	TIREOIDECTOMIA (CCB)	TIREOIDECTOMIA TOTAL	ASA II	MÉDIA	AMBOS	NÃO	NÃO	LE: 051 S: 484 SUFICA
00006	08/03/2016		78	M	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	SOT - QUADRIL	ARTROPLASTIA TOTAL PRIMARIA DO QUADRIL CIMENTADA	INDEFINIDO	ALTA	DIREITA	NÃO	SIM	
01082	28/06/2022	26/05/2022	28	F	UROLOGIA	CÁLCULO RENAL FLEXÍVEL	LITOTRIPSIA	ASA I	ALTA	AMBOS	NÃO	NÃO	TEL: 34 SUBMR DO CAS
01077	28/06/2022	28/06/2022	62	M	UROLOGIA	CÁLCULO RENAL PERCUTÂNEA	LITOTRIPSIA	ASA II	ALTA	ESQUERDA	NÃO	SIM	- TC: CJ - AP: PL 20141
00009	17/01/2017		58	F	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	SOT - QUADRIL	ARTROPLASTIA TOTAL PRIMARIA DO QUADRIL CIMENTADA	INDEFINIDO	ALTA	ESQUERDA	NÃO	SIM	
00010	31/01/2017		79	F	CIRURGIA GERAL	TIREOIDECTOMIA (CCB)	TIREOIDECTOMIA PARCIAL	ASA I	MÉDIA	DIREITA	NÃO	NÃO	NÓDULO
01074	28/06/2022	28/06/2022	59	M	UROLOGIA	CÁLCULO RENAL PERCUTÂNEA	LITOTRIPSIA	ASA II	ALTA	ESQUERDA	NÃO	SIM	TC: GR CONTR
00012	21/05/2017		79	M	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	SOT - QUADRIL	ARTROPLASTIA TOTAL PRIMARIA DO QUADRIL CIMENTADA	INDEFINIDO	ALTA	ESQUERDA	NÃO	SIM	
00013	28/03/2017		64	M	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	SOT - QUADRIL	ARTROPLASTIA TOTAL PRIMARIA DO QUADRIL CIMENTADA	INDEFINIDO	ALTA	ESQUERDA	NÃO	SIM	

7.2.1.3 – Período:

Período 01 01 2010 a 04 07 2022

Tempo relacionado aos pacientes cadastrados na Lista Cirúrgica. O sistema atualiza sempre para a data atual quando o usuário acessa o módulo.

7.2.1.4 – Especialidade:

São disponibilizadas 28 especialidades conforme tela abaixo:

ANESTESIOLOGIA
ANGIORRADIOLOGIA E CIRURGIA ENDOVASCULAR
CANCEROLOGIA CIRÚRGICA
CIRURGIA CARDIOVASCULAR
CIRURGIA CRÂNIO-MAXILO-FACIAL
CIRURGIA DA COLUNA
CIRURGIA DA MÃO
CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO
CIRURGIA DO APARELHO DIGESTIVO
CIRURGIA DO TRAUMA
CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO MAXILO FACIAIS
CIRURGIA GERAL
CIRURGIA ONCOLOGICA
CIRURGIA PEDIÁTRICA
CIRURGIA PLÁSTICA
CIRURGIA TORÁCICA
CIRURGIA VASCULAR
CIRURGIA VIDEOLAPAROSCÓPICA
COLOPROCTOLOGIA
ENDOSCOPIA CIRÚRGICA
GINECOLOGIA
MASTOLOGIA
NEFROLOGIA E UROLOGIA
NEUROCIRURGIA
OFTALMOLOGIA
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
OTORRINOLARINGOLOGIA
UROLOGIA

7.2.1.5 – Enviar ao Mapa Cirúrgico:

Ao clicar sobre este botão, o usuário envia o paciente selecionado na Lista Cirúrgica para o Mapa Cirúrgico

7.2.1.6 – Prontuário:

O usuário poderá digitar o número de prontuário do paciente ou clicar sobre a lupa e realizar a pesquisa.

Importante: Para ser inserido na Lista Cirúrgica, o paciente deverá ter cadastro no HUGG

7.2.1.7 – Fila Cirúrgica:

Relação de categorias cirúrgicas classificadas pelos serviços cirúrgicos do HUGG nos quais os pacientes são inseridos e classificados por ordem de chegada.

7.2.1.8 – Risco Cirúrgico:

O usuário deverá selecionar uma das escalas da American Society of Anesthesiologists (ASA) utilizada no cálculo do risco cirúrgico.

7.2.1.9 – Nome do Paciente:

O usuário poderá realizar a busca do paciente ao digitar o nome e em seguida clicar na lupa.

Importante: A base de dados de pacientes na qual o sistema realiza a busca é o AGHU, portanto, apenas pacientes cadastrados no AGHU que possuem prontuário poderão ser cadastrados na Lista Cirúrgica.

7.2.1.10 – Complexidade da Cirurgia:

O usuário ao clicar sobre qualquer botão poderá ordenar a Lista de Cirurgia conforme a complexidade da cirurgia.

As cirurgias são classificadas em: alta, média e baixa complexidade, as quais são sinalizadas nas cores rosa, amarela e verde respectivamente.

7.2.1.11 – Limpar Filtros:

Ao clicar sobre o botão “Limpar Filtros” o sistema apaga todas as pesquisas realizadas pelo usuário, proporcionando a possibilidade de realização de novas pesquisas nos campos: Especialidade, Prontuário, Fila Cirúrgica, Risco Cirúrgico ou pelo Nome do Paciente.

7.2.1.12 – Atualizar/Aplicar Filtros:

Ao clicar sobre esse botão, o sistema atualiza a pesquisa realizada pelo usuário.

Importante: O usuário não deverá utilizar a tecla <ENTER> do teclado, mas clicar no botão “Atualizar/Aplicar Filtros” para a realização de qualquer pesquisa no sistema.

7.2.1.13 – Total de Registros e Total de Registrados Listados:

O sistema registra o total de pacientes cadastrados em todas as especialidades. O total de Registros Listados mostra o total de pacientes conforme os filtros aplicados pelo usuário.

7.2.1.14 – Botões de avanço e retrocesso:

O usuário ao clicar sobre o botão, o sistema localiza o primeiro paciente da tela de visualização, retorna para o paciente anterior, avança para o próximo paciente, ou localiza o último paciente da tela de visualização.

7.2.1.15 – Botões de Incluir, Alterar ou Excluir:

O usuário ao clicar:

Botão “Incluir”, o usuário poderá cadastrar o paciente na lista cirúrgica;

Botão “Alterar”, o usuário poderá alterar os dados dos pacientes cadastrados na Lista Cirúrgica;

Botão “Excluir”, o usuário ao selecionar o paciente poderá excluí-lo da lista cirúrgica.

7.2.1.16 – Excel:

O usuário ao clicar sobre o botão “Excel”, o sistema realiza o download das informações contidas na tela de visualização do sistema.

Importante: O usuário poderá incluir mais informações na tela de visualização desde que as acrescente clicando no botão “Colunas”

7.2.1.17 – QR Code:

O usuário deverá selecionar o paciente na Lista Cirúrgica, e ao clicar sobre o botão, o sistema disponibilizará a imagem do QR Code (imagem abaixo), o usuário deverá apontar a câmera de seu dispositivo móvel para a imagem capturada que fornecerá informações do paciente.

7.2.1.18 – Fechar:

O usuário ao clicar no botão fechar o sistema retornará a tela inicial.

7.2.1.19 – Colunas:

O usuário ao clicar no botão “Colunas”, o sistema disponibiliza informações, caso sejam selecionadas, que poderão ser visualizadas na tela inicial, ou ao retirar a seleção a informação não é mais visualizada na tela inicial da Lista Cirúrgica.

- Ordem
- Prontuário
- Nome do Paciente
- Data de Inclusão
- Data da Avaliação
- C.N.S.
- Data de Nascimento
- Idade
- Sexo
- Especialidade
- CID
- CID – Descrição
- Fila Cirúrgica
- Procedimento
- Origem do Paciente
- Risco Cirúrgico
- Complexidade
- Lateralidade
- Congelação
- Hemoderivados
- Informações Adicionais
- Identificação

7.2.2 – Cadastro de Paciente

O usuário para incluir um paciente na Lista Cirúrgica deverá clicar no botão “Incluir”.

(ver [item 7.2.1.15](#)), em seguida o sistema disponibiliza a tela abaixo, na qual o usuário deverá cadastrar as informações do paciente

A tela de atualização da Lista Cirúrgica contém os seguintes campos e controles:

- Prontuário**: Campo de texto com ícone de lupa.
- Nome do Paciente**: Campo de texto com ícone de lupa.
- Nascimento**: Campo de texto.
- Sexo**: Campo de texto.
- Nome da Mãe do Paciente**: Campo de texto.
- CEP**: Campo de texto.
- Logradouro**: Campo de texto.
- Bairro**: Campo de texto.
- Número**: Campo de texto.
- Complemento**: Campo de texto.
- Contatos**: Tabela com colunas TIPO CONTATO, DDD, NÚMERO e OBSERVAÇÕES.
- Município**: Campo de texto.
- UF**: Campo de texto.
- IBGE**: Campo de texto.
- Tipo de Endereço**: Campo de texto.
- C.N.S.**: Campo de texto.
- Especialidade**: Menu suspenso.
- C.I.D.**: Campo de texto com ícone de lupa.
- Fila Cirúrgica**: Menu suspenso com ícone de lupa.
- Procedimento**: Campo de texto com ícone de lupa.
- Origem do Paciente**: Menu suspenso.
- Risco Cirúrgico**: Menu suspenso com o valor "INDEFINIDO" selecionado.
- Origem do Paciente – Justificativa**: Campo de texto.
- Complexidade**: Menu suspenso.
- Data Inclusão**: Campo de texto com o valor "28/06/2022".
- Data R. Cirúrgico**: Campo de texto com máscara "___/___/___".
- Informações Adicionais**: Área de texto com barra de rolagem.
- Lateralidade**: Menu suspenso com o valor "NÃO INFORMADO" selecionado.
- Congelação**: Menu suspenso com o valor "NÃO" selecionado.
- Hemoderivados**: Menu suspenso com o valor "NÃO" selecionado.
- Histórico**: Botão com ícone de relógio.
- OK**: Botão de confirmação.
- Fechar**: Botão de fechamento.

7.2.2.1 – Prontuário:

Prontuário 🔍

O usuário caso esteja de posse do número do prontuário do paciente deverá digitá-lo no campo “Prontuário”, em seguida pressionar a tecla <ENTER> do seu teclado, as informações pessoais do paciente serão carregadas automaticamente na tela.

Caso o usuário não esteja de posse do número de prontuário deverá clicar na Lupa e em seguida o sistema disponibiliza a tela abaixo, na qual o usuário poderá localizar o paciente que esteja cadastrado no AGHU

Localizar Pacientes no Base de Dados do AGHU

Nome do Paciente

PRONTUÁRIO	NOME DO PACIENTE	DATA NASCIMENTO	NOME DA MÃE DO PACIENTE	CNS
------------	------------------	-----------------	-------------------------	-----

OK Fechar

O usuário deverá:

- 1- Digitar o nome do paciente;
- 2- Em seguida, clicar na lupa, o sistema disponibilizará os pacientes conforme o nome digitado;
- 3- Em seguida, o usuário deverá selecionar o paciente correto;
- 4- Ao final, clicar no botão OK, o sistema retornará a tela de cadastro com as informações pessoais do paciente disponibilizadas na tela.

7.2.2.2 – Especialidade:

Especialidade

O usuário deverá selecionar o paciente conforme a especialidade cirúrgica a qual aquele será submetido.

7.2.2.3 – CID:

C.I.D.

O usuário deverá clicar na lupa, em seguida o sistema disponibiliza a tela abaixo:

Atualização dos C.I.D. ? ×

Identificação C.I.D.

Para pesquisa da descrição do C.I.D., utilize sempre textos **acentuados**.

Descrição C.I.D.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO C.I.D.
K40	HÉRNIA INGUINAL
K40.0	HÉRNIA INGUINAL BILATERAL, COM OBSTRUÇÃO, SEM GANGRENA
K40.1	HÉRNIA INGUINAL BILATERAL, COM GANGRENA

OK Fechar

Caso o usuário possua o número do CID deverá:

- Identificação C.I.D.
- 1 - Digitá-lo no campo ;
 - 2 - Em seguida clicar na lupa, o sistema irá disponibilizar a informação;
 - 3 – Em seguida, o usuário deverá selecionar o CID correto;
 - 4 – Ao final, clicar em OK.

Caso o usuário não possua o número do CID deverá:

- Descrição C.I.D.
- 1 – Digitar o nome da doença ;
 - 2 - Em seguida clicar na lupa, o sistema irá disponibilizar a informação;
 - 3 – Em seguida, o usuário deverá selecionar o CID correto;
 - 4 – Ao final, clicar em OK.
 - 5 – Caso o usuário deseje realizar uma nova pesquisa deverá clicar no botão limpar e refazer a sua busca.

7.2.2.4 – Fila Cirúrgica:

Fila Cirúrgica

O usuário deverá selecionar a fila cirúrgica pertinente a especialidade. Caso a fila cirúrgica não esteja disponível, o usuário poderá cadastrar clicando na lupa, em seguida a tela abaixo será disponibilizada.

Atualização dos Tipos de Procedimentos

DESCRIÇÃO DA FILA CIRÚRGICA	ESPECIALIDADE
AMIGDALA-ADENOIDE	OTORRINOLARINGOLOGIA
ANORETAIS BENIGNAS	COLOPROCTOLOGIA
APARELHO DIGESTIVO (CCA)	CIRURGIA GERAL
BENIGNAS MAIORES	COLOPROCTOLOGIA
BEXIGA	UROLOGIA
BIÓPSIA CIRÚRGICA	MASTOLOGIA
BIÓPSIA DE BEXIGA	UROLOGIA

O usuário deverá clicar no botão “Incluir” ou “Alterar” a tela abaixo será disponibilizada.

Inclusão de Tipos de Procedimentos

Fila Cirúrgica

Especialidade

O usuário deverá no caso de alteração (no caso do nome de uma fila cirúrgica já existente):

- 1 – Selecionar a Fila Cirúrgica;
- 2 - Em seguida, clicar no botão Alterar;

- 3 – Será disponibilizada a tela acima, o usuário deverá alterar o nome da Fila Cirúrgica;
- 4 - Ao final, clicar em OK.

O usuário deverá no caso de inclusão (caso de inclusão de uma nova fila) :

- 1 – Clicar no botão incluir;
- 2 - Digitar o nome da Fila Cirúrgica;
- 2 - Em seguida selecionar a especialidade a qual a fila cirúrgica estará atrelada;
- 3 – Ao final, clicar em OK.

Importante: Nos casos de exclusão, o usuário apenas poderá fazê-lo nos casos de Filas Cirúrgicas que não tenham pacientes a ela relacionadas e não tenha sido enviado nenhum paciente para o Mapa Cirúrgico. O motivo é que ao se cadastrar uma fila, e se tenha realizado o seu registro no banco de dados não é mais possível removê-lo, pois fere a integridade do sistema, nesse caso, o usuário deverá entrar em contato com o Administrador do Sistema para que realizem a retirada do sistema.

7.2.2.5 – Procedimento:

A imagem mostra um formulário com o rótulo "Procedimento" e um campo de entrada de texto. À direita do campo, há um ícone de lupa para facilitar a busca.

O procedimento está atrelado a base de dados do DATASUS por meio do sistema SIGTAP

O usuário deverá clicar na lupa, em seguida a tela abaixo será disponibilizada.

Atualização dos Procedimentos

Grupo de Procedimentos Subgrupo de Procedimentos

Procedimentos

CÓDIGO	PROCEDIMENTO
06.04.32.014-0	ABATACEPTE 125 MG INJETAVEL (POR SERINGA PREENCHIDA)
06.04.32.012-4	ABATACEPTE 250 MG INJETAVEL (POR FRASCO AMPOLA).
06.03.05.001-8	ABCIXIMABE
04.06.01.001-3	ABERTURA DE COMUNICACAO INTER-ATRIAL
04.06.01.002-1	ABERTURA DE ESTENOSE AORTICA VALVAR
04.06.01.126-5	ABERTURA DE ESTENOSE AORTICA VALVAR (CRIANCA E ADOLESCENTE)
04.06.01.003-0	ABERTURA DE ESTENOSE PULMONAR VALVAR
04.06.01.127-3	ABERTURA DE ESTENOSE PULMONAR VALVAR (CRIANCA E ADOLESCENTE)
03.01.08.001-1	ABORDAGEM COGNITIVA COMPORTAMENTAL DO FUMANTE (POR ATENDIMENTO / PACIENTE)

OK Cancelar

Caso o usuário possua o número do procedimento poderá:

- 1 - Digitar o número do procedimento utilizado no sistema SIGTAP (<http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/inicio.jsp>);
- 2 - Clicar na lupa;
- 3 – Selecionar o procedimento;
- 4 – Clicar no botão OK

Caso o usuário não possua o número do procedimento poderá:

- 1 - Digitar o nome do procedimento;
- 2 - Clicar na lupa;
- 3 – Selecionar o procedimento;
- 4 – Clicar no botão OK

7.2.2.6 – Origem do Paciente:

O usuário deverá selecionar a origem do ingresso do paciente no HUGG, conforme tela abaixo:

Origem do Paciente

- SISREG (SISTEMA DE REGULAÇÃO)
- SISREG (SISTEMA DE REGULAÇÃO)
- SER (SISTEMA ESTADUAL REGULAÇÃO)
- INTERESSE ACADÊMICO
- JUDICIALIZAÇÃO

O usuário ao selecionar a origem do paciente como “interesse acadêmico”, o campo Justificativa é habilitado a fim de que o usuário possa justificar a inclusão desse paciente na Lista Cirurgica com interesse acadêmico.

Caso o usuário não preencha essa informação, o sistema não realiza o cadastro do paciente.

Origem do Paciente – Justificativa

7.2.2.7 – Risco Cirúrgico:

O usuário deverá selecionar o risco cirúrgico, conforme tela abaixo

Risco Cirúrgico

- INDEFINIDO
- ASA I
- ASA II
- ASA III
- ASA IV
- INDEFINIDO

7.2.2.8 – Complexidade:

O usuário deverá selecionar a complexidade da cirurgia, conforme tela abaixo

Complexidade

- MÉDIA
- ALTA
- MÉDIA
- BAIXA

7.2.2.9 – Data do Risco Cirúrgico:

O usuário deverá digitar a data do risco cirúrgico do paciente, conforme tela abaixo

Data R. Cirúrgico

__/__/__

7.2.2.10 – Lateralidade:

O usuário deverá selecionar a lateralidade na qual será realizada a cirurgia, conforme tela abaixo

Lateralidade

NÃO SE APLICA

DIREITA

ESQUERDA

AMBOS

NÃO SE APLICA

NÃO INFORMADO

7.2.2.11 – Congelação:

O usuário deverá selecionar se houver necessidade de congelação na cirurgia, conforme tela abaixo

Congelação

NÃO

SIM

NÃO

7.2.2.12 – Hemoderivados:

O usuário deverá selecionar se houver necessidade de hemoderivados na cirurgia, conforme tela abaixo

Hemoderivados

NÃO

SIM

NÃO

Importante: A seleção de hemoderivados no sistema não implica na reserva de hemoderivados para cirurgia, esse item apenas é utilizado para que as equipes sejam

sinalizadas que haverá em determinada cirurgia a utilização de hemoderivados na cirurgia.

Para a reserva de hemoderivados, o médico deverá seguir o fluxo referente a essa solicitação.

7.2.2.13 – Informações Adicionais:

O usuário poderá incluir necessidades de materiais no caso de serem necessários para realização da cirurgia, além de inclusão das informações de comorbidades caso necessário.

7.2.2.14 – Conclusão do Cadastro:

O usuário ao final deverá clicar sobre o botão “OK” para concluir o cadastro, ao final a localização da posição do paciente na lista cirúrgica será conforme os seguintes critérios:

- 1 – A especialidade cadastrada;
- 2 – A fila cirúrgica correspondente a especialidade;
- 3 - A data da inclusão do paciente na Lista Cirúrgica;

7.3 - Módulo 3 – Mapa Cirúrgico

7.3.1 – Visão Geral

7.3.1.1 – Mapa Cirúrgico:

O usuário deverá clicar sobre o botão Mapa Cirúrgico

7.3.1.2 – Em seguida o sistema disponibilizará a tela abaixo, possibilitando o usuário cadastrar o horário em que o paciente está “No Centro Cirúrgico”, “Em Cirurgia”, “Saída da Sala Cirúrgica”, Saída do Centro Cirúrgico”, “Trocar Paciente”, “Suspendir Cirurgia”, além de realizar o download do mapa cirúrgico por meio do botão “Excel”, Atualizar a Cirurgia, além de cadastrar cirurgias.

SALA	HORA ESTIMADA						ESPECIALIDADE	DATA/HORA DA INTERNAÇÃO	LOCAL DE INTERNAÇÃO	LEITO	RISCO CIRÚRGICO	DATA AVALIAÇÃO	CID	LADO
1	07:00	07:34					UROLOGIA	07/07/2022 13:49:00	ENFERMARIA 03	00317	ASA I	21/03/2022	N20.0	DIREITA
	07:00					10:34	UROLOGIA				ASA I	26/05/2022	N20.0	DIREITA
2	07:22						ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	29/06/2022 16:39:56	ENFERMARIA 07	00709	ASA II		T84.5	ESQUERDA
	07:30					16:02	OTORRINOLARINGOLOGIA				ASA I	17/05/2022	J33.9	AMBOS
6	08:00	07:55	08:22				CIRURGIA GERAL	07/07/2022 15:43:34	ENFERMARIA 06	00608	ASA II	30/05/2022	D48.1	DIREITA
3	08:00	08:13	08:28				OTORRINOLARINGOLOGIA	07/07/2022 14:22:00	ENFERMARIA 03	00318	ASA II	02/03/2022	J38.7	NÃO SE APLICA
7	08:00	07:56	08:48				CIRURGIA GERAL	07/07/2022 16:30:00	ENFERMARIA 06	00606	ASA II	12/01/2022	K40	ESQUERDA

7.3.1.3 – Data Cirurgia:

Data no qual estão cadastradas no mapa cirúrgico. O usuário ao acessar o módulo o sistema atualiza sempre para a data atual.

7.3.1.4 – Centro Cirúrgico:

Centro Cirúrgico

CENTRO CIRÚRGICO GERAL
CENTRO CIRÚRGICO OBSTETRÍCIA

O usuário poderá selecionar o centro cirúrgico, pelo paciente será submetido a cirurgia.

7.3.1.5 – Sala:

Sala

SALA 01
SALA 02
SALA 03
SALA 04
SALA 05
SALA 06
SALA 07

O sistema habilitará as salas do centro cirúrgico, desde que o usuário selecione o centro cirúrgico, conforme item anterior (7.3.14).

7.3.1.6 – Especialidade:

São disponibilizadas 28 especialidades conforme tela abaixo:

ANESTESIOLOGIA
ANGIORRADIOLOGIA E CIRURGIA ENDOVASCULAR
CANCEROLOGIA CIRÚRGICA
CIRURGIA CARDIOVASCULAR
CIRURGIA CRÂNIO-MAXILO-FACIAL
CIRURGIA DA COLUNA
CIRURGIA DA MÃO
CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO
CIRURGIA DO APARELHO DIGESTIVO
CIRURGIA DO TRAUMA
CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO MAXILO FACIAIS
CIRURGIA GERAL
CIRURGIA ONCOLÓGICA
CIRURGIA PEDIÁTRICA
CIRURGIA PLÁSTICA
CIRURGIA TORÁCICA
CIRURGIA VASCULAR
CIRURGIA VIDEOLAPAROSCÓPICA
COLOPROCTOLOGIA
ENDOSCOPIA CIRÚRGICA
GINECOLOGIA
MASTOLOGIA
NEFROLOGIA E UROLOGIA
NEUROCIRURGIA
OFTALMOLOGIA
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
OTORRINOLARINGOLOGIA
UROLOGIA

7.3.1.7 – Fila Cirúrgica:

Relação de categorias cirúrgicas classificadas pelos serviços cirúrgicos do HUGG nos quais os pacientes são inseridos e classificados por ordem de chegada.

7.3.1.8 – Limpar Filtros:

Ao clicar sobre o botão “Limpar Filtros” o sistema apaga todas as pesquisas realizadas pelo usuário, proporcionando a possibilidade de realização de novas pesquisas nos campos: Especialidade, Prontuário, Fila Cirúrgica, Risco Cirúrgico ou pelo Nome do Paciente.

7.3.1.9 – Atualizar/Aplicar Filtros:

Ao clicar sobre esse botão, o sistema atualiza a pesquisa realizada pelo usuário.

Importante: O usuário não deverá utilizar a tecla <ENTER> do teclado, mas clicar no botão “Atualizar/Aplicar Filtros” para a realização de qualquer pesquisa no sistema.

7.3.1.10 – Tempos Cirúrgicos:

Aguardando Sala	No Centro Cirúrgico	Em Cirurgia	Saída da Sala Cirúrgica
Saída do Centro Cirúrgico	Trocar Paciente	Suspender Cirurgia	

O usuário habilitado para realizar a ação de registro de tempos cirúrgicos poderá fazê-lo clicando sobre esses.

Aguardando Sala	O paciente que é inserido no Mapa Cirúrgico ingressa como padrão do sistema com o status “Aguardando Sala”;
No Centro Cirúrgico	O usuário habilitado deverá clicar sobre o botão quando o paciente ingressa no Centro Cirúrgico;
Em Cirurgia	O usuário habilitado deverá clicar sobre o botão quando o paciente estiver na sala cirúrgica;
Saída da Sala Cirúrgica	O usuário habilitado deverá clicar sobre o botão quando o paciente sai da sala cirúrgica;
Saída do Centro Cirúrgico	O usuário habilitado deverá clicar sobre o botão quando o paciente sai do Centro Cirúrgico;
Trocar Paciente	<p>O usuário habilitado deverá clicar nesse botão quando o paciente já incluído no Mapa Cirúrgico e por qualquer motivo não possa comparecer no dia agendado da cirurgia.</p> <p>O prazo para realizar a troca de paciente é de até 24h de antecedência, com a condição de ser por outro paciente da mesma especialidade com necessidades similares;</p>
Suspender Cirurgia	<p>O usuário habilitado deverá clicar nesse botão quando o paciente já incluído no Mapa Cirúrgico e por qualquer motivo a cirurgia não for realizada no dia agendado.</p> <p>O usuário ao suspender a cirurgia deverá justificar o motivo pelo qual foi suspensa.</p>

Importante: As cores sinalizam os status dos respectivos tempos cirúrgicos.

Importante: O usuário ao clicar sobre o título de cada coluna, o sistema automaticamente classifica as informações em ordem crescente ou decrescente.

	SALA	HORA ESTIMADA						ESPECIALIDADE	DATA/HORA DA INTERNAÇÃO	LOCAL DE INTERNAÇÃO	LEITO	RISCO CIRÚRGICO	DATA AVALIAÇÃO	CID	LADO
	1	07:00	07:34					UROLOGIA	07/07/2022 13:49:00	ENFERMARIA 03	00317	ASA I	21/03/2022	N20.0	DIREITA
		07:00					10:34	UROLOGIA				ASA I	26/05/2022	N20.0	DIREITA
	2	07:22						ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	29/06/2022 16:39:56	ENFERMARIA 07	00709	ASA II		T84.5	ESQUERDA
		07:30					16:02	OTORRINOLARINGOLOGIA				ASA I	17/05/2022	J33.9	AMBOS
	6	08:00	07:55	08:22				CIRURGIA GERAL	07/07/2022 15:43:34	ENFERMARIA 06	00608	ASA II	30/05/2022	D48.1	DIREITA
	3	08:00	08:13	08:28				OTORRINOLARINGOLOGIA	07/07/2022 14:22:00	ENFERMARIA 03	00318	ASA II	02/03/2022	J38.7	NÃO SE APLICA
	7	08:00	07:56	08:48				CIRURGIA GERAL	07/07/2022 16:30:00	ENFERMARIA 06	00606	ASA II	12/01/2022	K40	ESQUERDA

7.3.1.11 – Total de Registros:

Total de Registros: 000023

O sistema registra o total de pacientes cadastrados no mapa cirúrgico do dia selecionado.

7.3.1.12 – Botões de avanço e retrocesso:

O usuário ao clicar sobre o botão, o sistema localiza o primeiro paciente da tela de visualização, retorna para o paciente anterior, avança para o próximo paciente, ou localiza o último paciente da tela de visualização.

7.3.1.13 – Urgências:

O usuário ao clicar no botão urgências, o sistema habilita a tela para que o cadastro do paciente.

Importante: O usuário só poderá cadastrar a cirurgia de urgência no dia da ocorrência.

7.3.1.14 – Excel:

O usuário ao clicar sobre o botão “Excel”, o sistema realiza o download das informações contidas na tela de visualização do sistema.

7.3.1.15 – QR Code:

O usuário deverá selecionar o paciente do Mapa Cirurgico, e ao clicar sobre o botão, o sistema disponibilizará a imagem do QR Code (imagem abaixo), o usuário deverá apontar a câmera de seu dispositivo móvel para a imagem capturada que fornecerá informações do paciente.

7.3.1.16 – Fechar:

O usuário ao clicar no botão fechar o sistema retornará a tela inicial.

7.3.1.17 – Colunas:

O usuário ao clicar no botão "Colunas", o sistema disponibiliza informações, caso sejam selecionadas, que poderão ser visualizadas na tela inicial, ou ao retirar a seleção a informação não é mais visualizada na tela inicial do Mapa Cirúrgico.

Importante: O usuário poderá incluir mais informações na tela de visualização desde que as acrescente clicando no botão “Colunas”

7.3.1.18 – Atualizar Cirurgias:

O usuário ao clicar no botão “Atualizar Cirurgias”, o sistema disponibiliza a tela na qual o usuário poderá atualizar as seguintes informações:

- a) Centro Cirúrgico;
- b) Sala;
- c) Pós-Operatório;
- d) Congelação;
- e) Hemoderivados;
- f) Lateralidade;
- g) Informações Adicionais/ Necessidade de Procedimento

7.3.1.19 – Horários:

O usuário ao clicar no botão “Horários”, o sistema disponibiliza tela que fornece a possibilidade do usuário atualizar os horários dos tempos cirúrgicos.

7.3.2 – Envio de Paciente para o Mapa Cirúrgico

7.3.2.1- O usuário deverá acessar o módulo “Lista Cirúrgica”

7.3.2.2- Selecionar a “Especialidade” desejada

Especialidade

7.3.2.3- Em seguida, selecionar a “Fila Cirúrgica” correspondente

Fila Cirúrgica

7.3.2.4- Selecionar o paciente que esteja classificado em primeiro lugar na Fila Cirúrgica;

ORDEM	DATA DA INCLUSÃO	DATA DO RISCO CIRÚRGICO	ESPECIALIDADE	CID	CID – DESCRIÇÃO	FILA CIRÚRGICA	PROCEDIMENTO
00001	25/10/2019		CIRURGIA GERAL	K80.2	CALCULOSE DA VESÍCULA BILIAR SEM COLECISTITE	COLECISTECTOMIA (CCB)	COLECISTECTOMIA VIDEOL
00002	22/11/2019		CIRURGIA GERAL	K80	COLELITÍASE	COLECISTECTOMIA (CCB)	COLECISTECTOMIA
00003	10/03/2020		CIRURGIA GERAL	K80	COLELITÍASE	COLECISTECTOMIA (CCB)	COLECISTECTOMIA
00004	22/04/2021	04/11/2021	CIRURGIA GERAL	K80	COLELITÍASE	COLECISTECTOMIA (CCB)	COLECISTECTOMIA VIDEOL
00005	20/07/2021	20/07/2021	CIRURGIA GERAL	K80	COLELITÍASE	COLECISTECTOMIA (CCB)	COLECISTECTOMIA
00006	22/05/2022	20/05/2022	CIRURGIA GERAL	K80.5	CALCULOSE DE VIA BILIAR SEM COLANGITE OU COLECISTITE	COLECISTECTOMIA (CCB)	COLECISTECTOMIA VIDEOL
00007	07/07/2022	07/07/2022	CIRURGIA GERAL	K80	COLELITÍASE	COLECISTECTOMIA (CCB)	COLECISTECTOMIA VIDEOL

7.3.2.5- Clicar sobre o botão “Enviar ao Mapa Cirúrgico”

CirurgiasHUGG – Sistema de Gestão do Centro Cirúrgico - [Janela de Seleção da Lista Cirúrgica]

Arquivo Lista Cirúrgica Mapa Cirúrgico Relatórios Gerenciais Usuários Sair

Período 01/01/2010 a 31/07/2022 Especialidade Fila Cirúrgica Risco Cirúrgico

Nome do Paciente

Todas Alta Complexidade Média Complexidade Baixa Complexidade Limpar Filtros Atualizar / Aplicar Filtros

ORDEM	DATA DA INCLUSÃO	DATA DO RISCO CIRÚRGICO	ESPECIALIDADE	CID	CID – DESCRIÇÃO	FILA CIRÚRGICA	PROCEDIMENTO
00001	25/10/2019		CIRURGIA GERAL	K80.2	CALCULOSE DA VESÍCULA BILIAR SEM COLECISTITE	COLECISTECTOMIA (CCB)	COLECISTECTOMIA VIDEOL
00002	22/11/2019		CIRURGIA GERAL	K80	COLELITÍASE	COLECISTECTOMIA (CCB)	COLECISTECTOMIA
00003	10/03/2020		CIRURGIA GERAL	K80	COLELITÍASE	COLECISTECTOMIA (CCB)	COLECISTECTOMIA
00004	22/04/2021	04/11/2021	CIRURGIA GERAL	K80	COLELITÍASE	COLECISTECTOMIA (CCB)	COLECISTECTOMIA VIDEOL
00005	20/07/2021	20/07/2021	CIRURGIA GERAL	K80	COLELITÍASE	COLECISTECTOMIA (CCB)	COLECISTECTOMIA
00006	22/05/2022	20/05/2022	CIRURGIA GERAL	K80.5	CALCULOSE DE VIA BILIAR SEM COLANGITE OU COLECISTITE	COLECISTECTOMIA (CCB)	COLECISTECTOMIA VIDEOL
00007	07/07/2022	07/07/2022	CIRURGIA GERAL	K80	COLELITÍASE	COLECISTECTOMIA (CCB)	COLECISTECTOMIA VIDEOL

Total de Registros: 00140 – Total de Registros Listados: 000012 Incluir Alterar Excluir Visualizar Colunas QR Code Excel® Imprimir Ajuda Fechar

Copyright © 2021 – HUGG – Hospital Universitário Gaffrée e Guinle

Importante: O usuário ao selecionar um paciente que não esteja classificado em primeiro lugar na fila cirúrgica deverá justificar o motivo pelo qual está preterindo em razão de outro que está em uma posição inferior, conforme tela abaixo

Enviar para o Mapa Cirúrgico – Justificativa

Prontuário	Nome do Paciente	Nascimento	Idade	Sexo
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Especialidade	Fila Cirúrgica	Ordem		
CIRURGIA GERAL	COLECISTECTOMIA (CCB)	4		
Justificativa				
<input type="text"/>				

Será necessário indicar uma justificativa para o envio do paciente ao Mapa Cirúrgico

OK Cancelar

7.3.2.6- Em seguida, o sistema abre a tela para o cadastro do paciente

Enviar para o Mapa Cirúrgico

Prontuário	Nome do Paciente	Nascimento	Idade	Sexo		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	42	F		
Nome da Mãe do Paciente	C.N.S.	Origem do Paciente				
<input type="text"/>	<input type="text"/>	SISREG (SISTEMA DE REGULAÇÃO)				
Data Cirurgia	Hora Estimada	Risco Cirúrgico	Data R. Cirúrgico	Congelação	Hemoderivados	Pós-Operatório
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	NÃO	NÃO	<input type="text"/>
Procedimento	Lateralidade					
COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA	<input type="text"/>					
Equipe Médica	Necessidades do Procedimento					
<input type="text"/>	<input type="text"/>					
EQUIPE MÉDICA	CONSELHO					

OK Cancelar

7.3.2.7- O usuário deverá preencher os seguintes campos:

Data da Cirurgia	Data da Cirurgia a ser inserida com no mínimo 72 horas de antecedência;
Hora Estimada	Hora planejada para a realização da cirurgia;
Risco Cirúrgico	Selecionar uma das escalas da American Society of Anesthesiologists (ASA) utilizada no cálculo do risco cirúrgico;
Data do Risco Cirúrgico	Inserir a data do risco cirúrgico mais recente realizada pelo paciente;
Congelação	Selecionar se existe necessidade ou não de congelação
Hemoderivados	Selecionar se existe necessidade ou não de hemoderivados
Pós-Operatório	Selecionar para qual ambiente o paciente será encaminhado após a cirurgia, a saber: Hospital dia, Enfermaria, UTI ou Unidade Intermediária
	Lateralidade Selecionar em qual lado o paciente será submetido a cirurgia, caso se aplique, os itens são: Direita, Esquerda, ambos, não se aplica
Equipe Médica	Selecionar quais médicos farão parte da equipe
Necessidades do Procedimento	Descrever quais materiais, equipamentos necessários para a realização da cirurgia

7.3.2.8- Após clicar no botão “OK”, o sistema retira automaticamente o paciente da Lista Cirúrgica e aloca no Mapa Cirúrgico na data cadastrada.

7.3.3 – Suspensão de Paciente do Mapa Cirúrgico

7.3.3.1- O usuário deverá selecionar a cirurgia a ser suspensa

	SALA	HORA ESTIMADA ^						ESPECIALIDADE	DATA/HORA DA INTERNAÇÃO	LOCAL DE INTERNAÇÃO	LEITO	RISCO CIRÚRGICO	DATA AVALIAÇÃO	CID	DESCRIÇÃO
	6	10:00					09:56	ENDOSCOPIA CIRÚRGICA				ASA II	08/07/2022	K80.5	CALCULOSE OU COLECISTITE
	3	10:00	10:10	10:15				OTORRINOLARINGOLOGIA	12/07/2022 08:55:00	ENFERMARIA 03	00304	ASA I	15/11/2021	J34.2	DESVIO DO
	1	11:00	11:28					UROLOGIA	12/07/2022 10:17:00	ENFERMARIA 06	00602	ASA II	16/03/2022	N35.9	ESTENOSE (NÃO ESPECIFICADA)
	7	13:00	11:30	12:12				GINECOLOGIA	07/07/2022 09:39:44	ENFERMARIA 03	00312	ASA II	30/12/2021	N87	DISPLASIA E
	4	13:00						OFTALMOLOGIA	12/07/2022 11:25:00	HOSPITAL DIA	01208	ASA II	25/04/2022	H25.9	CATARATA SI
	4	14:00						OFTALMOLOGIA	12/07/2022 11:34:17	HOSPITAL DIA	01209	ASA II	25/04/2022	H26.9	CATARATA N
	7	15:00						GINECOLOGIA	12/07/2022 08:46:49	ENFERMARIA 03	00305	ASA II	15/03/2022	N84	PÓLIPO DO

7.3.3.2- Clicar sobre o botão “Trocar Paciente”, conforme disposto na figura abaixo

7.3.3.3- Em seguida, o sistema disponibilizará a tela abaixo, para que o usuário justifique o motivo da suspensão

Justificativa para a Suspensão de Cirurgia

Prontuário	Nome do Paciente	Nascimento	Idade	Sexo
7367212	MARTA LUIZA DA SILVA DE OLIVEIRA	09/06/1961	61	F
Especialidade	Procedimento			
OFTALMOLOGIA	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR DI			
Justificativa				
<input type="text"/>				

Será necessário indicar uma justificativa para a suspensão da cirurgia do paciente.

OK Cancelar

Justificativa

AUSÊNCIA DE CONGELAÇÃO
AUSÊNCIA DE HEMODERIVADOS
AUSÊNCIA DE LEITO NO CTI
AUSÊNCIA DE PCR
EQUIPE MÉDICA NÃO DISPONÍVEL
FALTA DE CONDIÇÕES CLÍNICAS
INDICAÇÃO CIRÚRGICA INCORRETA
MATERIAL CIRÚRGICO CONTAMINADO
MATERIAL CIRÚRGICO NÃO DISPONÍVEL
PACIENTE NÃO COMPARECEU
PACIENTE TESTEMUNHA DE JEOVÁ
PREPARO INADEQUADO DO PACIENTE
SALA CIRÚRGICA NÃO DISPONÍVEL
ULTRAPASSADO O HORÁRIO PARA A CIRURGIA
OUTROS

7.3.3.4- Ao final, o usuário deverá clicar no botão “OK”

Importante: O paciente que teve sua cirurgia suspensa retorna na mesma ordem de classificação para a Fila Cirúrgica.

Importante: O usuário habilitado poderá suspender a cirurgia na data da cirurgia, caso a cirurgia não possa ser realizada antes das 24h que a antecede.

7.3.4 – Troca de Paciente do Mapa Cirúrgico

7.3.4.1- O usuário deverá selecionar a cirurgia na qual o paciente será trocado.

	SALA	HORA ESTIMADA					ESPECIALIDADE	DATA/HORA DA INTERNAÇÃO	LOCAL DE INTERNAÇÃO	LEITO	RISCO CIRÚRGICO	DATA AVALIAÇÃO	CID	DESCRIÇÃO
	6	10:00					09:56 ENDOSCOPIA CIRÚRGICA				ASA II	08/07/2022	K80.5	CALCULOSE OU COLECIS
	3	10:00	10:10	10:15			OTORRINOLARINGOLOGIA	12/07/2022 08:55:00	ENFERMARIA 03	00304	ASA I	15/11/2021	J34.2	DESVIO DO
	1	11:00	11:28				UROLOGIA	12/07/2022 10:17:00	ENFERMARIA 06	00602	ASA II	16/03/2022	N35.9	ESTENOSE (NÃO ESPEC
	7	13:00	11:30	12:12			GINECOLOGIA	07/07/2022 09:39:44	ENFERMARIA 03	00312	ASA II	30/12/2021	N87	DISPLASIA C
	4	13:00					OFTALMOLOGIA	12/07/2022 11:25:00	HOSPITAL DIA	01208	ASA II	25/04/2022	H25.9	CATARATA SI
	4	14:00					OFTALMOLOGIA	12/07/2022 11:34:17	HOSPITAL DIA	01209	ASA II	25/04/2022	H26.9	CATARATA N
	7	15:00					GINECOLOGIA	12/07/2022 08:46:49	ENFERMARIA 03	00305	ASA II	15/03/2022	N84	PÓLUPO DO

7.3.4.2- Clicar sobre o botão “Trocar Paciente”, conforme disposto na figura abaixo

7.3.4.3- O sistema solicita ao usuário a confirmação da troca do paciente, conforme disposto na figura abaixo

Trocar Paciente

Confirma a troca do paciente selecionado?

7.3.4.4- Em seguida, será disponibilizada a tela abaixo, na qual o usuário deverá clicar sobre a lupa no campo “Prontuário”

Trocar Paciente no Mapa Cirúrgico – Selecionar Paciente

Prontuário Nome do Paciente Nascimento Sexo Nome da Mãe do Paciente

Logradouro Bairro Número Complemento

Contatos

TIPO CONTATO	DDD	NÚMERO	OBSERVAÇÕES

Município

UF IBGE Tipo de Endereço C.N.S.

Data Cirurgia Hora Estimada Risco Cirúrgico Data R. Cirúrgico Congelamento Hemoderivados Pós-Operatório Urgência

Procedimento Lateralidade

Equipe Médica Necessidades do Procedimento

7.3.4.5- Em seguida, o sistema disponibiliza a tela abaixo na qual o usuário poderá selecionar o paciente que irá ingressar no mapa cirúrgico

Localizar Pacientes da Lista Cirúrgica

Especialidade: ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

Nome do Paciente:

PRONTUÁRIO	NOME DO PACIENTE	DATA NASCIMENTO	LISTA CIRÚRGICA	PROCEDIMENTO
		01/03/1945	SOT - JOELHO (ATJ)	ARTROPLASTIA TOTAL PRIMARIA DO JOELHO
		08/08/1961	SOT - JOELHO (ATJ)	ARTROPLASTIA TOTAL PRIMARIA DO JOELHO
		05/08/1964	SOT - JOELHO (ATJ)	ARTROPLASTIA TOTAL PRIMARIA DO JOELHO
		19/02/1950	SOT - JOELHO (ATJ)	ARTROPLASTIA TOTAL PRIMARIA DO JOELHO
		26/12/1954	SOT - JOELHO (ATJ)	ARTROPLASTIA TOTAL PRIMARIA DO JOELHO
		26/09/1963	SOT - QUADRIL	ARTROPLASTIA TOTAL PRIMARIA DO QUADRIL CIMENTADA
		02/09/1945	SOT - JOELHO (ATJ)	ARTROPLASTIA TOTAL PRIMARIA DO JOELHO

OK Fechar

7.3.4.6- O usuário deverá clicar no botão “OK”

7.3.4.7- Em seguida, o sistema disponibiliza a tela abaixo, na qual o usuário deverá complementar as informações, descritas no item 7.3.2

Trocar Paciente no Mapa Cirúrgico – Selecionar Paciente

Data Cirurgia: 13/07/2022

Hora Estimada:

Risco Cirúrgico: ASA II

Data R. Cirúrgico: 01/10/2021

Congelação: NÃO

Hemoderivados: NÃO

Pós-Operatório:

Urgência: NÃO

Procedimento: TIREOIDECTOMIA TOTAL

Lateralidade:

Equipe Médica:

Necessidades do Procedimento:

EQUIPE MÉDICA CONSELHO

OK Fechar

7.3.4.8- O usuário deverá ao final clicar no botão “OK”

Importante: O paciente que teve sua cirurgia trocada retorna na mesma ordem de classificação para a Fila Cirúrgica.

Importante: O prazo para realizar a troca de paciente é de até 24h de antecedência, com a condição de ser por outro paciente da **mesma especialidade** com necessidades similares, em razão de planejamento de materiais da equipe do centro cirúrgico.

7.3.5 – Atualização de Cirurgia

7.3.5.1- O usuário deverá acessar o módulo “Mapa Cirurgico”

7.3.5.2- Clicar sobre o botão “Atualizar Cirurgia”

7.3.5.3- Em seguida, o sistema disponibiliza a tela abaixo, na qual o usuário deverá complementar as informações, descritas no item 7.3.2

A janela de atualização de cirurgia, intitulada 'frmMapaCirurgicoAtualizacao', apresenta um formulário com os seguintes campos:

Centro Cirúrgico	Sala	Local de Internação	Leito	Pós-Operatório
CENTRO CIRÚRGICO GERAL	SALA 02	ENFERMARIA 07	00709	ENFERMARIA
Especialidade	C.I.D.	Congelamento/Hemoderivados		
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	T84.5	INFECÇÃO E REAÇÃO INFLAMATÓRIA DEVIDAS À PRÓTESE ARTICUL	NÃO	NÃO
Risco Cirúrgico	Data R. Cirúrgico	Complexidade	Procedimento	Lateralidade
ASA II	__/__/__	MÉDIA	TRATAMENTO CIRURGICO DE INFECCAO POS-ARTROPLASTIA (GRAN	ESQUERDA
Informações Adicionais/Necessidades do Procedimento				
CAIXA DE JOELHO, CAIXA BASICA, GOIVA, EQUIPO 4 VIAS, SF 0,9% 10 LITROS, NYLON 2-0, VICRYL 2, LAMINAS 15 E 21				

Na base da janela, há dois botões: 'OK' e 'Fechar'.

7.3.5.4- O usuário deverá ao final clicar no botão “OK”

7.3.6 – Cadastrar Cirurgia de Urgência

7.3.6.1- O usuário deverá acessar o módulo “Mapa Cirurgico”

7.3.6.2- Clicar sobre o botão “Urgências”

7.3.6.3- Em seguida, o sistema disponibiliza a tela abaixo, na qual o usuário deverá complementar as informações, descritas no item 7.3.2

Mapa Cirúrgico – Urgências

Prontuário	Nome do Paciente	Nascimento	Sexo	Nome da Mãe do Paciente
<input type="text"/>				
CEP	Logradouro	Bairro	Número	Complemento
<input type="text"/>				
Contatos		Município		
TIPO CONTATO	DDD	NÚMERO	OBSERVAÇÕES	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
UF	IBGE	Tipo de Endereço	C.N.S.	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Especialidade	C.I.D.		
<input type="text"/>	<input type="text"/>		
Centro Cirúrgico	Sala	Procedimento	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Risco Cirúrgico	Pós-Operatório	Justificativa	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Complexidade	Data Inclusão	Data R. Cirúrgico	Necessidades do Procedimento
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Lateralidade	Congelação	Hemoderivados	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

OK Fechar

7.3.6.4- O usuário deverá ao final clicar no botão “OK”

7.3.7 – Ajuste de Horários de Cirurgia

7.3.7.1- O usuário deverá acessar o módulo “Mapa Cirúrgico”

7.3.7.2- Clicar sobre o botão “Horários”

7.3.7.3- Em seguida, o sistema disponibiliza a tela abaixo, na qual o usuário deverá complementar as informações, dos horários das cirurgias realizadas que por algum motivo não foram registradas.

Ajustar Horários da Cirurgia

Prontuário	Nome do Paciente	Nascimento	Idade	Sexo	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	50	M	
Nome da Mãe do Paciente	C.N.S.	Data Cirurgia	Hora Estimada		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	07:22		
No Centro Cirúrgico	Em Cirurgia	Saída da Sala	Saída do CC	Trocar Paciente	Suspender Cirurgia
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="button" value="OK"/>					<input type="button" value="Cancelar"/>

7.3.7.4- O usuário deverá ao final clicar no botão “OK”

7.4 - Módulo 4 – Usuários

7.4.1 – Permissão para Utilização do Sistema

7.4.1.1 – O módulo “Usuários” permite que os administradores do sistema possam cadastrar usuários de acordo com as permissões descritas no item 4 deste Manual

7.4.1.2 – O administrador deverá digitar o nome do usuário ou login do usuário em seguida clicar no botão “Atualizar/Aplicar Filtros”

7.4.1.3 – O sistema disponibilizará as informações do usuário;

7.4.1.4 – O administrador deverá selecionar o usuário ao qual deverá ser concedido permissão para sua respectiva utilização;

7.4.1.5 – O usuário deverá clicar no botão “Permissões”

A captura de tela mostra a interface do sistema "CirurgiasHUGG - Sistema de Gestão do Centro Cirúrgico - [Cadastro de Usuários e Permissões de Acesso]". No topo, há uma barra de menu com opções como "Lista Cirúrgica", "Mapa Cirúrgico", "Relatórios Gerenciais", "Usuários" e "Sair". Abaixo, há campos de entrada para "Nome do Usuário" e "Login Usuário" (contendo o texto "teste"). Botões para "Atualizar / Aplicar Filtros" e "Limpar Filtros" estão presentes. O principal conteúdo é uma tabela com as seguintes colunas: "NOME DO USUÁRIO", "LOGIN USUÁRIO" e "E-MAIL DO USUÁRIO".

NOME DO USUÁRIO	LOGIN USUÁRIO	E-MAIL DO USUÁRIO
CTI.TESTE	cti.teste	cti.teste@ebserh.gov.br
DAA.TESTE	daa.teste	daa.teste@ebserh.gov.br
DP.TESTE	dp.teste	dp.teste@ebserh.gov.br
E2GUARDIAN.TESTE	e2guardian.teste	e2guardian.teste@ebserh.gov.br
EC.TESTE	ec.teste	ec.teste@ebserh.gov.br
FINANCEIRO.TESTE	financeiro.teste	financeiro.teste@ebserh.gov.br
GAS.TESTE	gas.teste	gas.teste@ebserh.gov.br
MICHEL.TESTE	michel.teste	michel.teste@ebserh.gov.br
OTORRINO.TESTE	otorrino.teste	otorrino.teste@ebserh.gov.br
RADIOLOGIA.TESTE	radiologia.teste	radiologia.teste@ebserh.gov.br
SEI.TESTE	sei.teste	sei.teste@ebserh.gov.br
SERCOP.TESTE	sercop.teste	sercop.teste@ebserh.gov.br
SOST.TESTE	sost.teste	sost.teste@ebserh.gov.br

À direita da tabela, há uma seção para "CÓDIGO" e "DESCRIÇÃO", com uma única linha visível: "USUÁRIO SEM NENHUMA PERMISSÃO DEFINIDA". Na barra inferior, há indicadores de status: "Total de Registros: 000017", ícones de navegação, "Permissões", "Ajuda" e "Fechar". No canto inferior direito, há botões para "Usuários", "Administradores" e "Todos", com "Todos" selecionado.

7.4.1.6 – O administrador deverá seleccionar os itens de acesso conforme as permissões descritas no item 4 deste Manual

Cadastro de Usuários e Permissões de Acesso – Permissões

Usuário: cti.teste Nome do Usuário: CTI.TESTE

Cadastro de Usuários

- Administrador
- Cadastro de Usuários – Seleção
- Cadastro de Usuários – Permissões

Lista Cirúrgica

- Lista Cirúrgica – Seleção
- Lista Cirúrgica – Inclusão
- Lista Cirúrgica – Alteração
- Lista Cirúrgica – Data Inclusão
- Lista Cirúrgica – Exclusão
- Lista Cirúrgica – Visualização
- Lista Cirúrgica – Exportar QRCode
- Lista Cirúrgica – Exportar para Excel
- Lista Cirúrgica – Impressão

Mapa Cirúrgico

- Mapa Cirúrgico – Visualização
- Mapa Cirúrgico – Seleção
- Mapa Cirúrgico – Movimentos
- Mapa Cirúrgico – Atualizar Cirurgia
- Mapa Cirúrgico – Visualizar Cirurgia
- Mapa Cirúrgico – Exportar QRCode
- Mapa Cirúrgico – Exportar para Excel
- Mapa Cirúrgico – Impressão

Funcionalidades Diversas

- Enviar Paciente para o Mapa Cirúrgico

Relatórios

- Relatórios – Seleção

OK Cancelar

7.4.1.7 – O administrador deverá ao final clicar no botão “OK”

Referências Bibliográfica do Manual

BARBOSA, A. F., BITTENCOURT, A., GARROUX, C., SANTOS, E., GOMES, E., SENNE F., COELHO, I., MESQUITA, L., RIBEIRO, M., OURIVEIS, M., SOZIO, M. E., ALBINO, R., ALVES, S. J., JEREISSATI, T., HENRIQUES, V., OYADOMARI, W.. TIC no setor de saúde: Disponibilidade e uso das tecnologias de informação e comunicação em estabelecimentos de saúde brasileiros. Panorama Setorial da Internet. Tecnologia e Saúde, n. 1, p. 1 – 10. Rio de Janeiro, 2014.

BRASIL. MEC. Saúde. Acessado em 07 mar de 2022. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro092.pdf>.

FITZSIMMONS, James A.; FITZSIMMONS, Mona J. Administração de serviços: operações, estratégia e tecnologia da informação. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2000.

JESUS, R.M.; SANTOS, B.C. Sistemas de informação na gestão hospitalar. Revista UNILUS Ensino e Pesquisa, v. 12, nº 27, pg. - 107, 2015.

Histórico de Revisão

Versão	Data	Descrição da Alteração
Versão 1	12/07/2022	Elaboração inicial
Função	Participantes	
Elaboração	Romero de Melo Silva	
Coordenação e Organização	Romero de Melo Silva e Alexandre Dias Tavares	
Colaboração	Maria Ines Kloh, Fernando Athayde Veloso Madureira, Alexandre Sousa da Silva e Jose Guilherme Berenguer Flores	
Revisão	Daniel Machado Aragão e Pedro Eder Portari Filho	
Formatação	Romero de Melo Silva	